

OQIW-TÁRBIYALIQ PROCESSTI ALDIŃGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR MENEN TÁMIYINLEW

Djiyenbayeva Aysuliu Dauletbay qizi

Ajiniyaz atındađı Nókis mámleket pedagogika institutı “Muzikalıq tálim”, bakalavr tálim bađdarı 3 v-kurs studentı.

Rajapbayeva Diyora Iloxom qizi

Ajiniyaz atındađı Nókis mámleket pedagogika institutı “Muzikalıq tálim”, bakalavr tálim bađdarı 3 v-kurs studentı.

Ataxanov Asadbek Alibek o'g'li

Ajiniyaz atındađı Nókis mámleket pedagogika institutı “Muzikalıq tálim”, bakalavr tálim bađdarı 3 v-kurs studentı..

Qutlimurodova Shahlo Ulug'bek qizi

Ajiniyaz atındađı Nókis mámleket pedagogika institutı “Muzikalıq tálim”, bakalavr tálim bađdarı 3 v-kurs studentı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10297065>

Annотaciya. Bul maqalada oqıw-tárbiyalıq processti aldiŃgi pedagogik texnologiyalar menen támiyinlew wazıypası hám tikkeley oqıtıwshıdan dóretiwshilik xızmetti talap etiwı onıń sheshimi haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Tálim beriwshi, tárbiyalawshi, rawajlandırıwshi, izertlewshilik, shólkemlestiriwshilik, kommunikativ.

FLOW - PROVISION OF THE EDUCATIONAL PROCESS WITH PREVIOUS PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES

Abstract. This article talks about the task of providing the learning-educational process with advanced pedagogical technologies and its solution, which requires creative service directly from the teacher.

Key words: Educator, educator, developer, researcher, founder, communicator.

ПОТОК – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРЕДЫДУЩИМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ.

Аннотация. В данной статье говорится о задаче обеспечения учебно-воспитательного процесса передовыми педагогическими технологиями и ее решении, требующем творческого обслуживания непосредственно со стороны преподавателя.

Ключевые слова: Педагог, педагог, разработчик, исследователь, основатель, коммуникатор.

Dóretiwshilik pedagogik xızmet-bul insan shaxsın, onıń dúnya qarasın, isenimin, onıń minezin qáliplestiriwge bađdarlangan sheksiz máselelerdi sheshiw protsessi bolıp esaplanadı. Psixologik-pedagogik ádebiyatlarda pedagogik xızmet túrleri (tálim beriwshi, tárbiyalawshi, rawajlandırıwshi, izertlewshilik, shólkemlestiriwshilik, kommunikativ x.t.b.) qatar faktorlar tárepinen izertleniwler qılınğan. Sonıń menen birgelikte pedagogik xızmet turaqlı ózgeriwsheń, jańalanıwshi, rawajlanğıshlıđı menen ajralıp turadı, oğan sotsiallıq buyırtpa úzliksiz tásir kórsetedi.

Oqıw-tárbiyalıq protsessi aldınıǵı pedagogik texnologiyalar menen támiyinlew wazıypası hám tikkeley oqıtıwshıdan dóretiwshilik xızmetti, qala berse, izlep shıǵarıwǵa tiyisli bolǵan taraw bilimlerin talap etedi. Texnologiya bar eken, sol sebepli, onı tálim-tárbiyaǵa síndiriw shárt eken, bul protsess qay jerde keshiwi múmkin degen sawal turıwı tábiyiy. Juwap anıq, ol dárhaqıyqat, pedagogik karxanada-pedagogik islep shıǵarıw protsessinde kelip shıǵadı. Endilikte pedagogik atamalar quramına «texnologiya», «operatsiya», «islew qabileti», «texnik qadaǵalaw», «dopusk» (ólshem ózgesheligi) sıyaqlı bir qatar túsiniklerdi kirgiziw olardıń pedagogik anıqlamasın jaratıw hám tikkeley oqıtıw protsessinde qollaw kúndelikli zárúrlikke aylanıwı kerek. Zamanagoy oqıtıwshı xızmeti bolsa bilimlerdi jetkiziwshi ápiwayı metodist sıpatında emes, bálkim «Oqıtıwshı-texnolog» kóz qarasta bahalanıw kerek.

Texnologiya-bul shaxstı oqıtıw, tárbiyalaw hám rawajlandırıw nızamların ózinde qamtıǵan hám juwmaq nátiyjeni támiyinlewshi pedagogik xızmet bolıp esaplanadı. «Texnologiya» túsinigi regulativ (tártipte salıp turıwshı) tásir etiw kúshine teoriyashıl alımlar hám oqıtıwshılardı jańasha pikirlewge, erkin dóretiwshilik penen shuǵıllanıwǵa úndeydı

Nátiyjeli oqıw-biliw xızmetinen tiykarlanıp tabıw-onı ekstensiv (kúsh, waqıt, resurs joǵaltıwǵa alıp keletuǵın nátiyjelikke) tiykardan intensiv (tablitsa), múmkinshiliginde ilimiy tiykarda kóriw -talap etilgen nátiyjeni kepillik beretuǵın pán hám tájiriye jeńislerinen paydalanıw-oqıtıw dawamında tosıqlardı dúzetiwler itimalın proektlew metodına súengen halda joq etiw-tálim protsessin joqarı dárejede axborotlastırıw hám zárúriy háreketlerdi algoritmlaw-texnik qurallardı jaratıw, olardan paydalanıw metodikasın ózlestiriw hám basqalar.

Texnologiya hám quramalı protsess sıpatında bir qatar oqıtıw basqıshlarınan, óz nábwetinde bul basqıshlardıń hár biri ózine tuwrı keliwshi ámeliyatlardan ibarat boladı.

Ámeliyat-oqıtıwshınıń klassta tema boyınsha oqıw usılların túsendiriw maqsetinde orınlaǵan islerinin jıynaǵı bolıp, oqıtıw protsessiniń bul basqıshında tamamlanǵan bólimdi quraydı. Eger oqıw nániniń hár bir teması bólek basqısh esaplansa, usı tema boyınsha oqıw elementleriniń hár biri bólek ámeliyat sıpatında qaralıwı múmkin. Ámeliyat texnologiya tiykarın qurap, tálim maqsetin rejelestiriwde hám ámelge asırıwda itibarǵa alınatuǵın tiykarǵı unsuri esaplanadı. Ámeliyatlar birqatar usıllardan ibarat bolıp, olardıń hár biri háreketlerge bólinedi. Basqasha qılıp aytqanda, qandayda bir nama tempin túsendiriw ushın oqıtıwshı nátiyjeli tálim qurallarınan, metodlarınan paydalanıw dawamında algoritmlik háreketke maqsetke tuwrı jaǵdayda anıq orınlardı.

Texnik qadaǵalaw-oqıtıwshı xızmetine tiyisli wazıypa bolıp, texnologiyada qollanılıp atırǵan qurallardıń texnik jaǵdayların anıqlaw hám bahalaw. Qollanıw kerek oqıtıwdıń texnik (yamasa kórgizbeli qurallar, trenajerlar hám basqa) qurallardı shınıǵıwlar aldınan tayarlaw yamasa isletiw protsessinde ózgeretuǵın qásietlerin belgilep alıw tálim protsessiniń bir tegis, úzliksiz dawam etiwın, awqattan únemli paydalanıwǵa kepillik beredi. Waqıtın ótiwi menen texnik qurallar kórsetkishiniń ózgeriwi, pasportında kórsetilgen ólshemlerden ózgeshe bolıwı múmkin. Sol sebepten dopusk túsinigi texnologiyada qollanıladı.

REFERENCES

1. Qislawbaevna O. A. BOLALAR BOG'CHALARIDA MUSIQA MASHG'ULOTLARI ÓZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA TUZILISHI. – 2023.
2. Omarova A. UNIQUE CHARACTERISTICS AND STRUCTURE OF MUSIC LESSONS IN KINDERGARTEN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 446-448.
3. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
4. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
5. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
6. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
7. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
8. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
9. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
10. Maksetbaevich, Otegenov Khakimbay. "Ethnodemographic processes at the headquarters of amudarya on the EVE of the 1916 uprising." Journal of Critical Reviews 7.11 (2020): 391-395.
11. Отегенов, Хакимбай. "К оценке восстаний в Хивинском ханстве и Амударьинском отделе в 1916 г." Каспийский регион: политика, экономика, культура 2 (59) (2019): 31-36.
12. Отегенов, Хакимбай Максетбаевич. "Восстание 1916 года в Каракалпакстане: общее и особенное." Перекрёстки истории. Актуальные проблемы исторической науки: материалы XV Международ (2019): 131.
13. Allambergenovna A. R. THE MANIFESTATION OF EUROPEAN AND NATIONAL TRADITIONS IN THE OPERA " GULAYIM" //International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 185-187.
14. Абатбаева Р. А. ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИДА МАШХУР БАСТАТОР Н. МУҲАММЕДДИНОВНИНГ ЎРНИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 648-653.
15. АБАТБАЕВА Р. КОМПОЗИТОР НАЖИМАДДИН МУХАММЕДДИНОВ ИЖОДИДА ТАРИХИЙ СИЙМОЛАР //Journal of Culture and Art. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 60-66.

16. SEGIZBAEVA G., ABATBAEVA R. QORAQOLPOG‘ISTONDA FORTEPIANO JANRINING RIVOJLANISHIDA DILBAR ERNIYAZOVANING TUTGAN O‘RNI //Journal of Culture and Art. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 110-114.
17. Abatbaeva, R. (2023). BALLAD GENRE BY COMPOSER NAJIMADDIN MUHAMMEDDINOV. *Modern Science and Research*, 2(10), 340–343.
18. Abatbaeva, R. "International Scientific Journal Theoretical & Applied Science manifestation of european and national traditions in the karakalpak ethno-opera «gulayym» SOI: 1.1/TAS DOI: 10.15863/TAS http." *T-Science. org* 18 (2022).
19. GAYIPOVA M., ABATBAEVA R. QORAQALPOQ AKADEMIK QO ‘SHIQCHILIK SAN’ATIDA BAZARBAY NADIROVNING TUTGAN O ‘RNI //Journal of Culture and Art. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 84-88.
20. Abatbaeva, R. (2023). KOMPOZITOR NAJIMADDIN MUXAMMEDDINOV DÓRETIWSHILIGINDE ERTEK JANRÍ (To‘giz to‘nqilda‘ bir shi‘nkildek ertegi tiykarında). *Вестник музыки и искусства*, 1(2), 46–51.
21. Gaybullaeva, X., & Abatbaeva, R. (2023). THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF A NEW CREATIVE FOLK SONG ORCHESTRA IN NEW UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(10), 163–170.
22. Allambergenovna A. R. Historical Image of" Alpamys" In Karakalpak Music (Example in the Works of Nazhimaddin Muhammeddinov) //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2023. – T. 2. – №. 6. – C. 138-144.
23. Allambergenovna A. R. Historical Image of" Alpamys" In Karakalpak Music (Example in the Works of Nazhimaddin Muhammeddinov) //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2023. – T. 2. – №. 6. – C. 138-144.
24. YO‘LDASHEV A., ABATBAEVA R. USTOZIM NESIPBAY ALEKEEV TURSINBAEVICHNING IJODIGA BIR NAZAR //Journal of Culture and Art. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 123-129.